

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ**

Минаварова Гавхар Мукимджановна

Старший преподаватель кафедры преподавания языков Андиганского филиала Кокандского университета

Senior Lecturer at the Department of Language Teaching Andijan branch of Kokand University

Аннотация

Студенты медицинского вуза должны запоминать большое количество медицинских терминов. Данная статья рассматривает применение различных современных методов обучения, таких как диагностические кейсы, ролевые игры, виртуальные симуляции для лучшего запоминания медицинских терминов

Annotation

Medical students have to memorize a large number of medical terms. This article discusses the use of various modern teaching methods such as diagnostic cases, role-playing games, virtual simulations for better memorization of medical terms.

Латинский язык играет ключевую роль в медицинском образовании, оставаясь основой международной медицинской терминологии. Его значение выходит за рамки исторической традиции и продолжает быть актуальным в современном медицинском мире, так как он служит международным стандартом, понятным врачам и ученым по всему миру. В отличие от живых языков, латинский не подвергается изменениям, что делает терминологию неизменной и устойчивой. Латинские термины строятся по четким морфологическим и словообразовательным правилам, что облегчает их запоминание и интерпретацию.

Большинство анатомических, клинических и фармакологических терминов основаны на латинских корнях (например, *musculus biceps brachii* – двуглавая мышца плеча). Латынь используется в рецептурных обозначениях (например, *Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9% – возьми: раствор натрия хлорида 0,9%*). Латинские термины применяются в диагнозах и нозологиях (например, *fractura ossis femoris* – перелом бедренной кости).

Основные трудности обучения медицинской терминологии : студенты осваивают анатомическую, клиническую и фармакологическую терминологию одновременно, падежная система, склонения и спряжения требуют тщательного изучения, латинский изучается как пассивный язык, что может затруднять запоминание.

Современные образовательные технологии позволяют сделать изучение латинского языка и медицинской терминологии более эффективным и увлекательным. Одним из наиболее результативных методов являются игровые технологии, включая обучающие игры, карточки и симуляции. Они помогают студентам лучше усваивать сложный материал, повышают мотивацию к обучению и улучшают запоминание терминов за счёт активного вовлечения в процесс обучения.

Игровые технологии способствуют:

Повышению мотивации – студенты с большим энтузиазмом участвуют в интерактивных занятиях по сравнению с традиционными методами.

Лучшему запоминанию – игры активизируют различные каналы восприятия информации, что способствует более прочному усвоению терминологии.

Развитию навыков практического применения – симуляции и ролевые игры позволяют студентам применять знания в приближенных к реальной практике условиях.

Повышению вовлечённости – соревновательный элемент и геймификация делают процесс изучения более интересным.

Игры позволяют студентам изучать медицинскую терминологию в развлекательной и познавательной форме. Возможные варианты:

Латинские квесты – задания, в которых студенты должны разгадать медицинские термины на латинском языке, чтобы продвинуться по сюжету.

Лексические викторины – тесты и головоломки, включающие перевод и объяснение латинских терминов.

Ассоциации – игра, в которой студенты соотносят латинские термины с их русскими эквивалентами или изображениями анатомических структур.

Использование карточек является классическим методом активного запоминания.

Физические карточки – на одной стороне написан латинский термин, на другой – перевод и определение.

Цифровые флеш-карты – такие платформы, как Anki или Quizlet, позволяют студентам систематически повторять материал с помощью интервального повторения.

Карточки с изображениями – особенно полезны для изучения анатомических терминов, поскольку связывают визуальную информацию с терминологией.

Симуляции позволяют студентам применять медицинскую терминологию в контексте клинических ситуаций:

Диагностические кейсы – студенты получают клиническое описание болезни и должны поставить диагноз, используя латинские термины.

Например: ноющие или схваткообразные боли в эпигастральной области, чаще возникают натощак или непосредственно после еды, постоянная изжога особенно в ночные и утренние часы, отрыжка кислым, тошнота, редко рвота желудочным содержимым, отрыжка воздуха, кислым или горьким привкусом. (**gastritis**)

Тянущие боли в области поясницы; уменьшение объёма мочи; мутная консистенция мочи тёмного цвета; недержание мочи (при острой стадии); отёчность ног, рук и лица; повышение температуры; озноб; скачки давления (**nephritis**)

Постоянные боли в прямой кишке, слизисто-гнойные или кровянистые выделения; болезненные ложные позывы к дефекации; ощущение тяжести в малом тазу; иногда наблюдается повышение температуры до 37,5-38°C (**proctitis**)

Сильный приступообразный кашель; дискомфорт и болезненность в грудной клетке, особенно при дыхании; хрипы; одышка при физических нагрузках, а иногда и в покое; слабость, вялость, апатия, повышенная утомляемость; головные боли; ознобы; усиленное выделение пота (**bronchitis**)

Ролевые игры – моделирование врачебного осмотра, где один студент выступает врачом, а другой – пациентом, применяя терминологию в разговоре. Например, один студент изображает больного с простудой. У него такие симптомы, как озноб, температура, кашель, течение из носа, боль и ломота во всем теле. Студент, изображающий врача, называет симптомы на латинском языке.

Озноб – febris, frigora

Повышение температуры – hypertermia

Кашель – tussim

Течение из носа – rhinorhoea

Боль во всем теле – panalgia

Боль в глазах – ophthalmalgia

Боль в суставах – arthralgia

Потеря обоняния – dysosmia

Повышенное потоотделение - hyperhidrosis

Виртуальные симуляции – современные технологии позволяют создавать виртуальные анатомические модели и симулировать клинические случаи с использованием латинской терминологии. Кроме того, виртуальные симуляции могут включать интерактивные 3D-модели органов и систем, позволяя студентам изучать их строение и функции в динамике. Такие платформы, как виртуальные лаборатории, дают возможность практиковаться в диагностике заболеваний и применении латинских терминов в клиническом контексте.

Для успешного использования игровых методик важно интегрировать их в учебную программу, сочетая с традиционными методами, разрабатывать материалы, соответствующие уровню подготовки студентов, использовать цифровые технологии для создания интерактивных обучающих платформ, оценивать эффективность внедрения игр, проводя анализ успеваемости студентов.

Игровые технологии, карточки и симуляции представляют собой мощные инструменты для изучения латинского языка и медицинской терминологии. Они делают процесс обучения более интерактивным, увлекательным и результативным. Интеграция этих методов в образовательный процесс позволяет повысить эффективность усвоения сложного материала и подготовить студентов к практическому применению знаний в профессиональной деятельности.

Латинский язык остается важнейшим инструментом медицинского образования, обеспечивая точность, унифицированность и научную преемственность. Современные технологии позволяют сделать его изучение более доступным и эффективным, что поможет будущим врачам свободно владеть медицинской терминологией.

Список литературы

1. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Латинский язык» (Methods Handbook ГБОУ «Казанский государственный медицинский университет»)
2. Г.М Минаварова. Аспекты обучения профессиональному языку студентов медвузов Scientife Bulletin of NamSU - Научный вестник - NamDU ilmiy axborotnomasi - 2022_2-сон
3. Г.М Минаварова. Основные особенности и принципы формирования фармакологических терминов. Экономика и социум №11(126)-2024
4. Н.Тулкинходжаева. Интерактивные методы обучения информационным технологиям в медицинских вузах - ключ к успешному будущему "Экономика и социум" №11(126)-2 2024